

**К ФАУНЕ PAEDERINAE (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE)
ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА**

Максудова Г.Х.

Хорезмская Академия Маъмуна

Джангабаева А.С.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Бекбергенова З.О.

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологии

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749753>

Аннотация. В статье приведены сведения о видовом составе, распределении по биотопам и зоогеографии жуков стафилинид, распространенных в Хорезмском оазисе.

Ключевые слова: насекомые, жуки, видовой состав, биотоп, зоогеография, экология.

Annotation. The article provides information on the species composition, distribution by biotope, and zoogeography of staphylin beetles distributed in the Khorezm oasis.

Keywords. insect, beetles, species composition, biotope, zoogeography, ecology.

Стафилиниды принадлежат к самым многочисленным по количеству видов представителям почвенной фауны [1, 2]. Многие виды стафилинид принимают активное участие в утилизации органики. Хищные и паразитические виды регулируют численность беспозвоночных, в том числе некоторых опасных вредителей лесных и сельскохозяйственных культур [3]. В то же время сами стафилиниды служат источником питания для других беспозвоночных и насекомоядных птиц [4, 5]. Коротконадкрылые жуки весьма чувствительны к изменениям в окружающей среде и могут быть использованы в качестве биоиндикаторов загрязнения окружающей среды и мониторинга экосистем [6, 7]. Фауна стафилинид Хорезмского оазиса является одной из наименее изученных направлений в научной сфере. К тому же сведения о распространении и экологии многих видов весьма фрагментарны. Материал собирался в период с 2020 по 2025 г в агроценозах, подстилки, экскрементах различных животных, берег водоемов, в норах грызунов ряда районов Хорезмского оазиса.

При изучении состава и структуры фауны стафилинид исследуемого региона применяли ряд общепринятых методов энтомологических и почвенно-зоологических исследований: визуальный осмотр, ручной сбор под укрытиями, кошением по травянистой растительности и цветам, лов на ультрафиолетовой свет, во время дневного и вечернего лёта, а также методами почвенных

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

раскопок (по 0,25м²), почвенных ловушек, оконных ловушек, использовался метод ручной разборки почвенных проб 50x50 см, на глубину встречаемости почвенных беспозвоночных. Данные по коротконадкрылым жукам исследуемого региона были получены и обобщены в разные периоды в ходе нескольких полевых экспедиций, организованных в район мониторинга в разные сезоны года.

В условиях Хорезмского оазиса обнаружено 44 видов, 12 родов *Paederinae*, которые распределились следующим образом: *Scopaeus* - 8, *Dolicaon* - 8, *Medon* - 6, *Lathrobium* - 5, *Achenium* - 4, *Astenus* - 4, *Paederus* - 3, *Scymbalium* - 2, *Leptobium* - 1, *Cryptobium* - 1, *Throbalium* - 1 и *Rugilus* - 1 вид. Наиболее многочисленны и разнообразны представители рода *Scopaeus*. В результате исследований нами найдены следующие виды подсемейства *Paederinae*:

1. *Scymbalium anale* Nordm, 1836. Европейско-средиземноморский вид. Нами отмечен на кукурузном и морковном поле. Найдено под камнями. Активно летит на свет.

2. *Scymbalium (Schatzmayria) pallidum* Reitt. Кавказ, Средняя Азия. Нами отмечен на морковном поле.

3. *Dolicaon biguttulus* Lac. Активно летит на свет. Нами отмечен на овощебахчевых культурах, кукурузном поле. Энтомофаг.

4. *Dolicaon semirufum* Fauv. Средняя Азия, Сирия. Поймали на светоловушку. Активно летит на свет.

5. *Dolicaon eppelscheimi* Coiff. Средняя Азия. Нами отмечен в норах грызунов, на лугу. Активно летит на свет.

6. *Dolicaon turcmenicum* Coiff. Средняя Азия. Нами отмечен на берегу водоема, в норах грызунов, на хлопчатнике, на лугу, под укрытиями. Активно летит на свет.

7. *Dolicaon punctiger* v. *pallidum* Coiff. Средняя Азия. Нами найден в трещинах почвы. Активно летит на свет.

8. *Dolicaon arisi* Reitt. Средняя Азия. Нами отмечен на берегу водоема и в трещинах почвы. Активно летит на свет.

9. *Dolicaon gracilis* Grav. Нами отмечен на хлопчатнике.

10. *Dolicaon rubripennis* Reitt. Нами отмечен в трещинах почвы.

11. *Scopaeus laevigatus* Gyll., 1827. Западнопалеарктический вид. Отмечен по берегам водоемов, под камнями и растительных остатков, на полях овощных культур, в саксауловом лесу, на рисовом поле, на берегу водоема. Хищник.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

12. *Scoraeus armeniacus* Coiff, 1968. Европейский вид. Нами отмечен в саксауловом лесу. Хищник.
13. *Scoraeus (Hyposcoraeus) sericans* Европейско-средиземноморский вид. Нами отмечен на хлопчатнике.
14. *Scoraeus (H.) scitulus* Baudi. Европа, сев. Африка, Кавказ, Средняя Азия, Иран. Нами отмечен в подстилке, на овощных культурах. Хищник.
15. *Scoraeus (H.) furcatus* Bin. Европейский вид. Нами отмечен на берегу водоема, растительных остатках.
16. *Scoraeus (Alloscoraeus) cognathus* Европейский вид. Нами отмечен на берегу водоема.
17. *Scoraeus (A.) minutus* Er. Европейско-средиземноморский вид. Нами отмечен на берегу водоема. Энтомофаг.
18. *Scoraeus (Anomoscoraeus) gracilis* Sperk. Европейско-средиземноморский вид. Нами отмечен на берегу водоема, в подстилке, на овощных культурах, в навозе. Хищник.
19. *Medon ferrugeneus* Er., 1840. Европейский вид. Найден в норах большой песчанки. Нами отмечен на берегу водоема, в норах грызунов, на люцерновом поле.
20. *Medon fuscus* Mnnh. Европейский вид. Найден в норах большой песчанки. Хищник.
21. *Medon nidicola* Kashtsheev. Европейский вид. Найден в норах большой песчанки. Хищник.
22. *Medon (s. str.) rufiventris* Nordm. Европейско-средиземноморский вид. Нами отмечен в растительных остатках.
23. *Medon rossicus* Bernh. Туранский вид. Нами отмечен на берегу водоема, в подстилке, в пустыне.
24. *Medon obsoletus* Nordm. Европейско-средиземноморский вид. Нами отмечен на берегу водоема, в подстилке, в навозе.
25. *Lathrobium (s. str.) pallidum* Nordm. Европейский вид. Нами отмечен на хлопчатнике, поймали на светоловушке. Активно летит на свет.
26. *Lathrobium (s. str.) geminum* Kr. Транспалеарктический вид. Нами отмечен на хлопчатнике.
27. *Lathrobium (s. str.) bang-haasi* Bernh. Средняя Азия. Нами отмечен на хлопчатнике.
28. *Lathrobium multipunctatum* Grav. Западнопалеарктический вид. Нами отмечен в подстилке.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

29. *Lathrobium spadiceum* Er. Европейский вид. Нами отмечен в подстилке.
30. *Leptobium gracilis* Grav. Распространен в Европе, Средиземноморье и на Кавказе. Найден в норах большой песчанки.
31. *Paederus fuscipes* Curt., 1840. Космополит. Эпигеобионт. Хищник, быстро передвигающийся по поверхности почвы.
32. *Paederus (s.str.) caligatus* Er. Средиземноморско-Туранский вид. Найден берег водоема.
33. *Paederus (s.str.) riparius* L. Голарктический вид. Нами отмечен на хлопчатнике, на берегу водоема. Хищник.
34. *Achenium (s. str.) humile* Nicol. Палеарктический вид. Встречается на побережьях водоемов. Нами отмечен на берегу водоема, в подстилке, на хлопчатнике, на лугу, в норах грызунов, под укрытиями.
35. *Achenium picinum* Fauv. Кавказ, Средняя Азия. Нами отмечен в подстилке.
36. *Achenium hauseri* Erp. Средняя Азия. Нами отмечен на хлопчатнике. Зоофаг.
37. *Achenium quadriceps* Erp., 1889. Туранский вид. Нами отмечен на рисовом агроценозе, поймали на светоловушке на берегу водоема. Хищник.
38. *Cryptobium collare* Reitt., 1884. Европейский вид. Нами отмечен в саксауловом лесу. Хищник.
39. *Throbalium dividuum* Er, 1840. Средиземноморско-туранский вид. Нами отмечен в саксауловом лесу. Хищник.
40. *Astenus (Astenognathus) filiformis* Latr. Западнопалеарктический вид. Нами отмечен на берегу водоема.
41. *Astenus (A.) bimaculatus* Er. Транспалеарктический вид. Нами отмечен на берегу водоема.
42. *Astenus (A.) pulchellus* Heer, Западнопалеарктический вид. Нами отмечен на берегу водоема, в растительных остатках.
43. *Astenus (s. str.) thoracicus* Vaudí. Средиземноморье, Кавказ, Средняя Азия. Нами отмечен на берегу водоема.
44. *Rugilus prolongatus* Sols. Европейско-средиземноморский вид. Нами отмечен на хлопчатнике.

Список использованной литературы

1. Бекбергенова З.О., Хамраев А.Ш. Фауна и экология стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Каракалпакстана // Узбекский биологический журнал - 2008, №4, часть 1. С. 43-46.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

2. Бекбергенова З.О., Хамраев А.Ш. Фауна и экология стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Каракалпакстана // Узбекский биологический журнал - 2008, №5, часть 2. С. 42-45.
3. Богач Я, Кошанова Р.Е. Жуки стафилиниды на рисовых полях Каракалпакии // Вестник ККОАНРУз - 1982, №3. С. 35-38.
4. Дауылбаева К.К. “Жанубий Оролбуйи стафилинидларининг (Coleoptera, Staphylinidae) экологик-фаунистик тавсифи”. Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси автореферати. Нукус – 2023. 45 с.
5. Кашеев В.А. Аналитический обзор населения стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Приаралья // Tethys entomological research VII, 2002, 10, С. 192-202.
6. Колесникова А.А. Жуки-стафилиниды (Coleoptera: Staphylinidae) европейского Северо-Востока России. Автореферат дисс.к.б.н, 2002.
7. Кулумбетова Т.Т. Насекомые Южного Приаралья. // Вестник ККОАНРУз - 1998 б, №7, часть 3. С. 37-43.